

NUEVO ROMANCE

DE

LA PASION DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,

explicada por las piezas del ARADO.

El arado cantaré,
de piezas le iré formando,
y de la Pasion de Cristo
los pasos iré aplicando.

El *dental* es el cimiento
donde se forma el arado;
asi el cristiano contento
vive de su Dios al lado.

La *cama* será la cruz,
cruz que Dios glorificó;
feliz quien sigue la luz
que en el Calvario alumbró.

Por la cama y el dental
veo atravesado el *trechero*

cual clavo que hirió fatal
los piés del Santo Cordero.

La *chaveta* y la *telera*
hacen cruz ambas á dos;
consideremos siquiera
que en ella Jesús murió.

La *mancera*, puede ser,
el rosal de mil colores,
árbol místico de fé
que al alma eleva entre flores.

Lengua la *reja* será,
voz del apóstol profundo,
que de Dios la santidad
publicó por todo el mundo.

El *pescuño* es lo que aprieta
todas estas trabazones;
dichoso aquel que no inquieta
recuerdo de maldiciones.

Los *orejeros* son dos,
abiertos como dos brazos;
figuremonos de Dios
los tiernísimos abrazos.

El *timon* que bace al arado
ir derecho cuando avanza,
te representa la lanza
que le atravesó el costado.

En las *belortas* verás,
pues son de hierro las dos,
la corona que á tu Dios
puso el malvado Caifás.

Los *bueyes* son los judios
que á Jesucristo llevaron
al Calvario, donde impios
cruelles le crucificaron.

El *yugo* será el madero
donde á Jesus amarraron,
y las *sogas*, lo primero
con que sus manos ataron.

El *barreno* que traspasa
la *clavija* del *timon*,
es el que las manos pasa
y los pies del Salvador.

El *barron* es la saeta
que clavaron al costado,
que tambien hablaba de esta
todo lo profetizado.

Las fajas con los *collares*,
fajas con que le han atado,
y los cencerros los ayés
cuando le están enterrando.

La *azuela* que el gañan lleva
para componer su arado,
aquel martillo nos prueba
que remacharon los clavos.

La *ahijada* que habreis ya visto
dice muy bien á las claras,
que significa las varas
con que azotaron á Cristo.

El *gañan*, el cirineo
que á Cristo ayudó á llevar
la santa cruz al lugar
del suplicio, como reo.

El *surco* que el mozo indica
igual por todo el terreno,
el camino significa
de Jesus, el Nazareno.

Las *toparras* que aparecen
cuando va el gañan arando,
las caidas me parecen
que dió Jesus caminando.

La *semilla* que esparrama
el labrador por el suelo,
la sangre que se derrama
del Dios que bajó del cielo.

Padres, los que hijos teneis,
y á habeis oido el arado
esplicádselo, y vereis
como huyen del pecado.

CANTARES MÍSTICOS

SOBRE LOS

MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS.

Alma, escucha y atiende
estos consejos,

y corregir pretende
pecados viejos;

Que si los oyes,
puede ser que tus culpas
humilde llores.

Observar ciertos preceptos
Dios ha mandado,
míralos con respetos
serás premiado.

Y si á ellos faltas
tendrás cuando falezcas
penas muy altas.

1.º

Sobre todo en el mundo
has de quererle,
y con amor profundo
no has de ofenderle.

Que su mirada
todo lo ve y penetra
sin dejar nada.

2.º

Su santo nombre en vano
jurar no quieras,
que solo hacerlo es llano
si fé dijeras.

Mas así y todo
es muy feo pecado
de cualquier modo.

3.º

Santifica las fiestas
oyendo misa,
sin trabajar en estas

cosa precisa.

Que Dios es bueno,
y sirviéndole, nada
tendrás de menos.

4.º

Honrar á padre y madre
tambien previene,
y á quien así lo hace
respeto tiene.

Que al que es buen hijo,
Dios bendice, y dichoso
será de fijo.

5.º

Si desees á alguno
males ó muerte,
Dios te dará uno á uno
la misma suerte.

Y así te advierte
que deseches y apartes
tal desacierto.

6.º

Que seas casto y puro
manda en el sexto,
porque es el hombre impar
un pozo infesto.

Y si lo observas
verás en la otra vida
qué premio llevas

A nadie quites nada
que es gran pecado,
y hacienda mal ganada
es bien menguado

50
Que el que esto hace
como sal en el agua
se le deshace.

8.º

Al prójimo no insultes
cual torpe amigo,
ni la verdad ocultes
falso testigo.

Porque el infierno
de embusteros y falsos
se encuentra lleno.

9.º

El que mujer ajena
desea y ama,
vida le espera eterna
de eterna llama.

Que está mandado
que cada uno sea,
fiel á su estado.

10.º

e tu hermano los bienes

no le ambiciones,
pasa con los que tienes
sin tentaciones.

Que la codicia
es por Dios castigada,
y la avaricia.

Ten siempre los sentidos
muy vigilantes,
que cuando están dormidos
son insinuantes.

Y de esta suete
los tendras bien dispuestos
hasta la muerte.

Caridad, Fé, Esperanza,
son elementos
con los que el hombre alcanza
puros contentos.

Y en la otra vida
la gloria que á los buenos
hay prometida.

COPLAS PARA CANTAR LOS SANTOS SACRAMENTOS.

Bautismo es el primero
que la criatura recibe,
por el cual siempre vive
e la Iglesia en el sendero.

Segundo es *Confirmacion*,
se impone con la mano;
es del nombre del cristiano
la ratificacion.

El tercero es *Penitencia*
ella redimimos
culpas, cuando sufrimos
nuestros males con paciencia.

El cuarto es la *Comunion*,
comer el vino del cielo,

que envía al hombre el consuelo
de poseer á su Dios.

El quinto es *Extrema-Uncion*
y es el último que el alma
recibe, cuando la palma
consigue de bendicion.

El sexto *Sacerdotal*
se llama, y por él el hombre
adquiere el sagrado nombre
de ministro del altar.

Y el último sacramento,
que es el *Matrimonio*, encierra
la dicha que aquí, en la tierra,
puede el hombre hallar contento.

MADRID.—Despacho: Sucesores de Hernando, Arenal, 11.

CON-RECCIO
Manuel Masó